

**O‘ZBEKISTONDA YURIDIK SHAXSLAR FOYDASIGA SOLIQ
SOLISHDAGI MUAMMOLAR VA ULARNI XORIJ MAMLAKATLARI
TAJIRIBASI ORQALI YECHISH YO‘LLARI**

**PROBLEMS IN TAXATION IN FAVOR OF LEGAL ENTITIES IN
UZBEKISTAN AND WAYS TO SOLVE THEM THROUGH THE
EXPERIENCE OF FOREIGN COUNTRIES**

**ПРОБЛЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В ПОЛЬЗУ ЮРИДИЧЕСКИХ
ЛИЦ В УЗБЕКИСТАНЕ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ НА ОСНОВЕ
ОПЫТА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН**

AUTHOR

**Samadov
Shoxrux
Komiljon o‘g‘li**

Magistrant.

**Samadov
Shokhrux
Komiljon ugli**

Graduate student.

**Самадов
Шохрух
Комильжон
угли**

Магистрант.

**©2024.
Samadov
Shokhrux
Komiljon ugli.**

ANNOTATSIIYA

Soliq yukini izchillik bilan kamaytirish, soliq solish tizimini soddalashtirish va soliq ma'muriyatchiligini takomillashtirish iqtisodiyotni jadal rivojlantirish hamda mamlakatning investitsiyaviy jozibadorligini yaxshilashda soliq siyosatini ustivor yo'nalishlari bayon etilgan. Shu bilan birga, mazkur sohada bir maromda iqtisodiy o'sishga, ishbilarmonlik va investitsiyaviy faollikni oshirishga, sog'lom raqobat muhitini shakllantirishga, shuningdek, soliqlar va boshqa majburiy to'lovlar yig'iluvchanligining zarur darajasini ta'minlashga to'sqinlik qilayotgan bir qator tizimli muammolar ochib berilgan hamda zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish hisobiga soliq qonunchiligini soddalashtirish yuzasidan aniq tavsiya va xulosalar ilmiy jihatdan asoslab berilgan.

ANNOTATION

The article describes the main directions of tax policy in the conditions of rapid economic development and increasing the investment attractiveness of the country, consistent reduction of the tax burden, simplification of the taxation system and improvement of tax administration. At the same time, a number of systemic problems have been identified in this area that hinder economic growth, increase business and investment activity, the formation of a healthy competitive environment, as well as ensuring the necessary level of tax and other mandatory fees and specific recommendations and conclusions on tax simplification legislation in connection with the widespread introduction of modern information and communication technologies is scientifically justified.

АННОТАЦИЯ

Последовательное снижение налогового бремени, упрощение системы налогообложения и совершенствование налогового администрирования определяют приоритеты налоговой политики в ускоренном развитии экономики и повышении инвестиционной привлекательности страны. Вместе с тем, в данной сфере выявлен ряд системных проблем, препятствующих непрерывному экономическому росту, повышению деловой и инвестиционной активности, формированию здоровой конкурентной среды, а также обеспечению необходимого уровня собираемости налогов и других обязательных платежей, а также даны конкретные рекомендации и выводы по упрощению налогового законодательства за счет широкого внедрения современных информационно-коммуникационных технологий. обосновано.

KALIT SO‘ZLAR

soliqlar, soliq siyosati, soliq kodeksi, investitsiya, majburiy to'lovlar, imtyozlar, erkinlashtirish, soddalashtirish.

KEYWORDS

taxes, Tax Policy, tax code, investment, mandatory payments, imties, liberalization, simplification.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

налоги, налоговая политика, Налоговый кодекс, инвестиции, обязательные платежи, льготы, либерализация, упрощение.

KIRISH

Soliq yukini izchillik bilan kamaytirish, soliq solish tizimini soddalashtirish va soliq ma'muriyatchiligini takomillashtirish iqtisodiyotni jadal rivojlantirish hamda mamlakatning investisiyaviy jozibadorligini yaxshilash - soliq siyosatini takomillashtirishning ustivor yo'nalishlari hisoblanadi.

Shu bilan birga, mazkur sohada bir maromda iqtisodiy o'sishga, ishbilarmonlik va investisiyaviy faollikni oshirishga, sog'lom raqobat muhitini shakllantirishga, shuningdek, soliqlar va boshqa majburiy to'lovlar yig'iluvchanligining zarur darajasini ta'minlashga to'sqinlik qilayotgan bir qator tizimli muammolarni ko'rsatdi, xususan:

✓ birinchidan, umumbelgilangan soliqlarni to'lovchilar uchun soliq yuki darajasining yuqoriligi, shuningdek, soliq solishning soddalashtirilgan va umumbelgilangan tizimida soliqlarni to'laydigan xo'jalik yurituvchi sub'ektlar o'rtasidagi soliq yuki darajasidagi farqning sezilarliligi;

✓ ikkinchidan, qo'shilgan qiymat solig'ini undirishning samarasiz tizimi, soliq to'lovchilarning aylanma mablag'larini jalb qiladigan, shuningdek, iste'mol mahsulotining oraliq va yakuniy qiymati qimmatlashishiga olib keladigan hamda yirikva kichik biznes o'rtasidagi kooperasiyaning rivojlanishiga to'sqinlik qiladigan majburiy to'lovlarning mavjudligi;

✓ uchinchidan, soliq to'lovchilar tomonidan xodimlarning Real sonini va mehnatga haq to'lash fondini yashirishga olib keluvchi mehnatga haq to'lash fondi soliq stavkalarining yuqoriligi;

✓ to'rtinchidan, imtiyozlarning samaradorligini monitoring va nazorat qilish bo'yicha ta'sirchan tizimning mavjud emasligi sababli sog'lom raqobatni ta'minlashga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi, xo'jalik yurituvchi sub'ektlarni soliq va bojxona, shu jumladan individual xususiyatga ega bo'lgan imtiyozlar hisobiga qo'llab-quvvatlash amaliyotining keng tarqalganligi;

✓ beshinchidan, davlat organlari va tashkilotlari o'rtasida axborot almashish mexanizmlarining, elektron soliq ma'muriyatchiligi

hamda soliq nazoratini amalga oshirish shakl va uslublarining takomillashtirilmaganligi;

✓ oltinchidan, o'tkaziladigan nazorat tadbirlarining sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi va insofli tadbirkorlik sub'ektlarining faoliyatiga aralashishlarni kamaytirishga to'sqinlik qiluvchi nazorat faoliyatini amalga oshirishda xavf-xatarlarni tahlil qilish va boshqarishning aniq tizimi yo'qligi;

✓ ettinchidan, mahalliy soliq va yig'implarning ma'muriyatchiligi mexanizmlarining samarasizligi oqibatida ularning yig'iluvchanlik darajasi etarli emasligi, shuningdek, ko'chmas mulk va er uchastkalarini to'liq hisobga olish va qiymatini ob'ektiv aniqlashning mavjud emasligi.

ASOSIY QISM

Mavjud tizimli muammolarni bartaraf etish, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi 2017-yil 07-fevral PF-4947-sonli va "2022-2026 yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi 2022 yil 28-yanvar PF-60-sonli Farmonlari asosida belgilangan soliq yukini kamaytirish va soliq solish tizimini soddalashtirish, soliq ma'muriyatchiligini takomillashtirish vazifalarini amalga oshirish maqsadida, shuningdek, keng jamoatchilik muhokamasi natijalari hamda xalqaro valyuta jamg'armasi, Jahon banki va xalqaro ekspertlarning tavsiyalaridan kelib chiqib quyidagilar O'zbekiston Respublikasining soliq siyosatini takomillashtirish asosiy yo'nalishlari etib belgilandi;

✓ iqtisodiyotga soliq yukining darajasini kamaytirish, shuningdek, soliq solishning soddalashtirilgan va umumbelgilangan tizimi bo'yicha soliqlarni to'laydigan xo'jalik yurituvchi sub'ektlar o'rtasidagi soliq yuki darajasidagi nomutanosibliklarni bartaraf etish;

✓ soliqlarni unifikatsiya qilish orqali ularning sonini optimallashtirish, shuningdek, o'xshash soliq solish bazasiga ega bo'lgan soliqlarni birlashtirish, soliq hisobotlarini qisqartirish va soddalashtirish, operasion xarajatlarni minimallashtirish;

✓ makroiqtisodiy vaziyatning barqarorligini, O‘zbekiston Respublikasi Davlat byudjeti va uning daromadlarini shakllantirishning mustahkamligini ta‘minlash;

✓ soliq qonunchiligini soddalashtirish, soliq munosabatlari sohasida normativ- huquqiy hujjatlardagi qarama-qarshiliklar va ziddiyatlarni bartaraf etish, insofli soliq to‘lovchilarning huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoyasini kuchaytirish;

✓ soliq solish masalalarini tartibga soladigan havolaki normalar va qonun osti hujjatlarini maksimal darajada cheklagan holda, soliq qonunchiligining barqarorligini hamda O‘zbekiston Respublikasi soliq kodeksi normalarining to‘g‘ridan-to‘g‘ri amal qilishini ta‘minlash, shu jumladan Kodeksda soliqlar va boshqa majburiy to‘lovlar stavkalarining miqdorlarini belgilash;

✓ xorijiy investorlar va investisiyalar uchun qulay rejimni saqlab qolish, ularni har tomonlama qo‘llab-quvvatlash va ishonchli huquqiy himoyalash;

✓ soliq nazoratining shakl va mexanizmlarini, shu jumladan soliq solish ob‘ektlari hamda soliq to‘lovchilarni yanada to‘liq qamrab olish va hisobini ta‘minlaydigan zamonaviy axborot-kommunikasiya texnologiyalarini keng joriy etish hisobiga takomillashtirish, transfer narxlarni shakllantirish bilan bog‘liq operatsiyalarga soliq solish tartibini joriy etish, kabi soliq siyosatining eng muhim asosiy yo‘nalishlari belgilab olindi.

Dunyo tajribasidan ma‘lumki, iqtisodiyotni soliq siyosatini takomillashtirish orqali tartibga solish instrumenti har qanday mamlakatning eng muhim yo‘nalishi hisoblangan moliyaviy siyosatning dolzarb masalalardan hisoblanadi.

Chunki sof fiskal funktsiyadan tashqari soliq siyosati ijtimoiy ishlab chiqarishga, uning tarkibiy tuzilishiga va dinamikasiga, joylashishiga, ilmiy-innovasiya taraqqiyotini jadallashtirishga iqtisodiy ta‘sir ko‘rsatuvchi asosiy mexanizm bo‘lib ham xizmat qiladi.

Mamlakatimizda keng qamrovli ijtimoiy-iqtisodiy islohotlarni izchil da‘vom ettirish, milliy iqtisodiyotni rivojlangan zamonaviy bozor iqtisodiyoti darajasiga ko‘tarish, eksportga yo‘naltirilgan ishlab chiqarish tarmoqlarini vujudga keltirish, jahon iqtisodiyoti integratsiyasiga jadal kirib borishda moliyaviy siyosatning asosiy ustivor yo‘nalishi bo‘lgan soliq siyosati dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Soliq siyosatining o‘zi nima, uning asosini nima tashkil etadi, tarkibiy qismlari nimalardan iborat, bu siyosat ishlab chiqilayotgan paytda nimalarga e‘tibor berish kerak, uning zamonaviy dolzarb muammolari nimalar va ularni qanday qilib hal qilishmaqsadga muvofiq?

Shu munosabat bilan ushbu masalaga aniqlik kiritishda, bizningcha, uning quyidagi jihatlariga e‘tibor berilmoq lozim:

✓ makroiqtisodiy siyosat iqtisodiy siyosatning tarkibiy bir qismi. Uning bunday ko‘rinishi iqtisodiy siyosat tur (ko‘rinish)larining ma‘lum bir belgilarga iqtisodiy siyosatning qaysi darajada ketayotganligiga qarab turkumlarga ajratish natijasi hisoblanadi;

✓ moliyaviy siyosat ham iqtisodiy siyosatning tarkibiy bir qismi. Uning bunday ko‘rinishi iqtisodiy siyosat tur (ko‘rinishlarining boshqa bir belgi iqtisodiy siyosatni amalga oshiruvchi instrument)larga qarab turkumlarga ajratish natijasidir;

✓ ma‘lum ma‘noda va ba‘zi bir istisnolarni hisobga olgan holda, bir vaqtning o‘zida moliyaviy siyosatni iqtisodiy siyosatning va makroiqtisodiy siyosatning ham tarkibiy qismi sifatida e‘tirof etish mumkin;

✓ xalqaro amaliyotda makrodarajada fiskal siyosat to‘g‘risida gap ketganda, uning konkret mazmuni byudjet-soliq siyosati orqali namoyon bo‘layotgan bo‘lishiga qaramasdan, bu narsa byudjet-soliq siyosatining faqat va faqat makroiqtisodiy siyosatning tarkibiy qismi sifatida e‘tirof etilishiga etarli darajada asos bo‘la olmaydi. Chunki aslida, o‘shanda ham makrodarajadagi fiskal siyosatni moliyaviy siyosatdan ajratib bo‘lmaydi.

Ko'p hollarda, haqiqatdan ham xorij amaliyotida "fiskal siyosat" deyilganda "moliyaviy siyosat" nazarda tutiladi va aksincha;

✓ byudjet-soliq siyosati moliyaviy siyosatdan ajralgan holda, mustaqil ravishda, iqtisodiy siyosatning ham va makroiqtisodiy siyosatning ham tarkibiga bevosita (to'g'ridan-to'g'ri) kiraolmaydi;

✓ iqtisodiy siyosat doirasida soliq siyosati xususida gap ketayotganda moliyaviy siyosat to'g'risida gap ketmayapti, deb bo'lmaydi;

✓ makroiqtisodiy siyosat doirasida ham soliq siyosati to'g'risida gap ketganda uni moliyaviy siyosatdan ajralgan holda tasavvur etish mumkin emas;

✓ har bir mamlakatda soliq siyosatining ishlab chiqilishi va hayotga tadbiiq etilishi, o'z-o'zidan emas, balki obyektiv reallikka asoslanadi. Bu erda, eng avvalo, inobatga olinishi lozim bo'lgan narsa shu mamlakatda bozor munosabatlari unga o'tishning qanday modeliga borib taqalishi bilan belgilanadi.

Bozor iqtisodini shakllantirish modellari sun'iy tarzda emas, balki tabiiy ravishda mamlakatdagi har qanday siyosatga, jumladan, soliq siyosatiga ham o'z ta'sirini ko'rsatmasdan qolmaydi. Chunki bozor iqtisodini shakllantirishning har bir modeli faqat o'ziga xos bo'lgan bir necha xususiyatlarga egaki, ular, albatta, siyosatda o'z iziniqoldiradi.

Byudjet siyosati doirasidagi eng dolzarb muammolarning barchasi, beixtiyor, byudjet defisitiga borib taqaladi. Birgina uning darajasiga qarab turib, byudjet siyosatining ahvoliga makrodarajada baho berish mumkin. Bir vaqtning o'zida, byudjet defisitining darajasi har qanday davlatning moliyaviy mustaqilligini belgilashda muhim ahamiyatga ega.

Soliq siyosati o'rganishda zamonaviy soliq siyosatini ishlab chiqish va uni hayotga tadbiiq etishning fundamental asoslariga jiddiy e'tibor qaratilishi muhim o'rin tutadi.

Ular soliqlar,

✓ soliq tizimi va soliq siyosatidagi vaziyat;

✓ soliqqa tortish nazariyasining eng

dolzarb muammosi va soliq siyosati;

✓ soliq tizimi, soliqqa tortish va soliq to'g'risidagi qonun hujjatlarining printsiplari, ularning soliq siyosati hayotiychanligiga ta'siri;

✓ iqtisodni tartibga solish instrumenti sifatida soliqlar va soliq siyosati;

✓ soliq siyosati va xorijiy investisiyalarni jalb qilish masalalari kesimida bayon qiladi.

Soliq yuklamasiga nisbatan bo'lgan munosabat masalasi soliq siyosatida eng muhim o'rin tutadi. Amaliyotda unga nisbatan befarq bo'lgan soliq to'lovchini topishning iloji yo'q. Ko'pchilikning nazarida barcha iqtisodiy muammolarning echimi, oxir-oqibatda, soliq yuklamasiga borib taqaladi.

XULOSA

Soliq siyosatining zamonaviy dolzarb muammolari, ularga nisbatan bildirilayotgan e'tirozlar, muammolarni hal etish va e'tirozlarni yumshatish yo'llari ham hozirgi sharoitda soliq siyosatining dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi.

Shuningdek, byudjet defisitini kamaytirish soliq siyosatining Markaziy masalasi hisoblanadi. Nazariy jihatdan olib qaralganda byudjetning sog'lom (normal) faoliyat ko'rsatishi, odatda, unga tegishli bo'lgan daromadlar va xarajatlarning tengligini taqozo etadi.

Haqiqatdan ham u yoki bu miqdordagi xarajatlarni amalga oshirish uchun byudjet shu miqdordagi daromadlarga ega bo'lishi kerak. Aks holda bu xarajatlarni amalga oshirishning iloji bo'lmaydi. Byudjet daromadlari va xarajatlarining tengligi byudjetning balanslashtirilganligidan dalolat beradi.

Byudjet daromadlari va xarajatlarining o'zaro to'g'ri nisbati xususidagi muammomoliyaviy adabiyotlarda munozarali hisoblanadi. Hamon unga nisbatan yagona bir to'xtamga kelinmagan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 28 yanvar kuni PF-60 sonli «2022–2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida»gi farmoni.

2. Выхлова Е.С., Романовский М.В. *Налоговое планирование.* -СПб.: «Питер», 2004.- 634 с. 3. Александров И. *Налоговые системы России и зарубежных стран.* -М.:«БератовПресс». 2014.
3. Tilabov N.T. Liberalization of tax policy-guarantee of economic stability. "Science and Education" Scientific Journal. May 2021/Volume 2 Issue 5. 1097-1112. [Www.Openscience.Uz](http://www.openscience.uz)
4. Kuvvatov G. Methods for evaluating the effectiveness of use financial resources of the enterprise // *Экономика и социум.* – 2021. – №. 9 (88). – С. 101-104.
5. Abduganieva G. K., Kuvvatov G. B. DEVELOPMENT OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE TAX SYSTEM OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN // *АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, СТАТИСТИКИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ.* – 2018. – С. 13-17.
6. Quvvatov G. FINANCIAL STATEMENTS AND IMPORTANT ASPECTS OF THEIR CONTENT: NATIONAL AND INTERNATIONAL EXPERIENCE // *International Finance and Accounting.* – 2019. – Т. 2019. – №. 6. – С. 22.
7. Quvvatov G., Norquziyev A. 2023-YIL SOLIQ QONUNCHILIGIDAGI KIRITILGAN O'ZGARTISHLARNING DAVLAT BYUDJETIGA VA IQTISODIYOTGA TA'SIRI // *International scientific and practical conference.* – 2024. – Т. 1. – №. 1. – С. 10-15.
8. Quvvatov G., Norquzivev A. O'ZBEKISTONDA QO'SHILGAN QIYMAT SOLIG'I MA'MURCHILIGI AMALIYOTI, YUTUQLARI VA KAMCHILIKLARI, UNI SODDALASHTRISH VA TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI // *International scientific and practical conference.* – 2024. – Т. 1. – №. 1. – С. 4-9.
9. Qosimova D., Ko'chimov A. Fundamentals of investment environment in the process of digital transformation of the economy // *Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development.* – 2022. – Т. 9. – С. 417-421.
10. Sobirovna K. D. et al. DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP-A SPRINGBOARD FOR ENSURING MACROECONOMIC STABILITY // *Journal of Contemporary Issues in Business and Government.* – 2021. – Т. 2021.
11. Kuchimov A., Unnisa S. A., Najmiddinov D. DEFINING THE TYPES OF THE SHADOW ECONOMY // *International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research.* – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 65-70.
12. Rustamovich N. A. KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISHDA XITOIY VA TURKIYA MAMLAKATLARI TAJRIBALARIDAN FOYDALANISH // *Лучшие интеллектуальные исследования.* – 2023. – Т. 9. – №. 1. – С. 176-182.
13. Norkuziyev A. R. Theoretical Analysis Of Role Infrastructure On The Development Smes In Uzbekistan // *International Conference Dedicated To The Role And Importance Of Innovative Education In The 21st Century.* – 2022. – Т. 1. – №. 9. – С. 131-135.
14. Наркузиёв А. Р. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОНЯТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ КАК ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КАТЕГОРИИ И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА // *PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS.* – 2023. – Т. 2. – №. 21. – С. 11-14.
15. Rustamovich N. A. ROLE OF INFRASTRUCTURE TO DEVELOP SMALL BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP ACTIVITIES IN UZBEKISTAN // *Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development.* – 2022. – Т. 9. – С. 412-416.
16. Narkuziyev A. THE MOST IMPORTANT ROLE OF INFRASTRUCTURE IN REGIONS IN THE DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP IN UZBEKISTAN // *Journal of Contemporary World Studies.* – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 32-35.